

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**МИКРОЭЛЕМЕНТЛАРНИ КОМБИНИРЛАНГАН ЕТИШМОВЧИЛИГИДА ОҚ
КАЛАМУШЛАР ТАЛОҒИНИНГ МОРФОЛОГИК ВА МОРФОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИ**
Турдиев М.Р., Сохибова З.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш, Ўзбекистон

***Резюме.** Ушбу мақолада Se, Zn, Mg ва Fe микроэлементларининг комбинирланган етишмовчилигида оқ каламушлар талоғининг морфологик ва морфометрик кўрсаткичлари таҳлил қилинган. Олинган натижаларга кўра, тажриба гуруҳида назорат гуруҳига нисбатан талоқ лимфоид тузилмалари морфологик ва морфометрик кўрсаткичларининг статистик аҳамиятли камайишини аниқланди. Тадқиқот натижалари Se, Zn, Mg ва Fe ни комбинирланган етишмовчилигини талоқ морфофункционал ҳолатига салбий таъсир кўрсатишидан далолат беради.*

***Калит сўзлар:** талоқ, оқ каламуш, морфология, морфометрия, микроэлементоз, лимфоид тўқима.*

**MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE SPLEEN OF
WHITE RATS UNDER CONDITIONS OF COMBINED MICRONUTRIENT DEFICIENCY**

Turdiyev M.R., Soxibova Z.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** This article analyzes the morphological and morphometric parameters of the spleen in white rats under conditions of combined deficiency of the microelements Se, Zn, Mg, and Fe. According to the obtained results, a statistically significant decrease in the morphological and morphometric parameters of the lymphoid structures of the spleen was revealed in the experimental group compared to the control group. The results of the study indicate a negative effect of the combined deficiency of Se, Zn, Mg, and Fe on the morphofunctional state of the spleen.*

***Keywords:** spleen, white rat, morphology, morphometry, microelementosis, lymphoid tissue.*

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЕЗЁНКИ БЕЛЫХ
КРЫС ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ДЕФИЦИТЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ**

Турдиев М.Р., Сохибова З.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** В данной статье проанализированы морфологические и морфометрические показатели селезёнки белых крыс при комбинированном дефиците микроэлементов Se, Zn, Mg и Fe. Согласно полученным результатам, в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой выявлено статистически значимое снижение морфологических и морфометрических показателей лимфоидных структур селезёнки. Результаты исследования свидетельствуют о негативном влиянии комбинированного дефицита Se, Zn, Mg и Fe на морфофункциональное состояние селезёнки.*

***Ключевые слова:** селезёнка, белая крыса, морфология, морфометрия, микроэлементоз, лимфоидная ткань.*

e-mail: turdiyev.mashrab@bsmi.uz, mashrab.turdiyev26@gmail.com

Долзарблиги. Инсон организмдаги кимёвий элементларнинг мувозанати унинг саломатлигини сақлашнинг зарурий шартидир [4,6,8]. Шунингдек, организмдаги микроэлементларнинг меъерий микдори, гомеостази сақлашда иштирок этувчи барча тизимларни, жумладан лимфоид тўқима ва иммун тизимни фаолият кўрсатишида муҳим аҳамиятга эга [3].

Иммун тизим организмни турли хил зарарловчи омиллар таъсирига мослашуви ва ҳимоясини таъминлайди [1].

Иммуногенезнинг аъзоларини структур тузилмаларини ўрганиш иммуноморфологияда долзарб бўлиб, уларга зарарловчи турли омилларнинг таъсир қилиш механизми ҳамда ушбу аъзолардаги морфофункционал ўзгаришларни ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Талоқ иммун тизимининг энг мураккаб тузилишга эга периферик аъзоларидан биридир [5, 7, 9, 10, 11,12].

Se, Zn, Mg va Fe mikroelementlarining kombinirlangan etishmovchiligi taloq tarkibiy tuzilmalaridagi ўzgarishlar tўg'risidagi ma'lumotlar etarli emas.

Тадқиқот мақсади Алиментар Se, Zn, Mg va Fe ни kombinirlangan etishmovchiligi oq kalamushlar taloqi limfoid tuzilmalarining kiyisii morfologik va morfometrik ўzgarishlarini ўrganiшдан iborat.

Материал ва текшириш усуллари. Тадқиқот 80 та oq zotsiz эркак каламушларда ўтказилди. Тажрибаларда хайвонлардан фойдаланиш бўйича этика қоидаларига, Хелсинки конгресси талабларига амал қилинди. Каламушлар оддий виварий шароитида сақланди. Тажрибадаги лаборатория хайвонларининг ёши, жинси, вазни озикланиши сақланаётган мухити шароитига мос келади. Талоқ тузилишининг морфофункционал кўрсаткичларини аниқлаш учун иккита хайвонлар гуруҳи ташкил этилди. I гуруҳ - назорат (n=40); II гуруҳ – микроэлементларни kombinirlangan etishmovchiligi парҳези берилган каламушлар (n=40). Микроэлемент танқислигини моделлаштириш учун Германиянинг “ALTRONIN Spezialfutter GmbH & Co. KG” фирмаси томонидан тайёрланган махсус озуқадан фойдаланилди. Озуқалар №36/2024 сон махсус расмий сертификат билан таъминланди. Назорат гуруҳидаги каламушларга кунига 2 маҳал одатий озуқа берилди. Тажриба гуруҳида тана вазнига мос ҳолда 20 гр махсус озуқа кунига 2 маҳал, 24 ҳафта мобайнида қўлланилди.

Назорат ва тажриба гуруҳидаги oq zotsiz каламушлар тажрибадан чиқарилди ва эфир наркози остида декапитация қилинди. Қорин бўшлиғи очилиб талоқ ажратиб олинди. Талоқ қисмлари 10% нейтралланган формалинда фиксация қилиниб, оқар сувда 2-4 соат ювилгандан сўнг, концентрацияси ошиб боровчи спиртлар ва хлороформда сувсизлантирилди, умумий қабул қилинган усулларга мувофиқ парафин блоklar тайёрланди. Парафин блоklar 4-6 мкм қалинликда кесилиб, гематоксилин – еозин ва Ван Гизон усулларида бўялди. Талоқ препарати структур тuzilmалари окуляр-микрометр ёрдамида морфометрик текширилди. Талоқ дарвоза соҳасидаги капсула қалинлиги, трабекула диаметри, шунингдек, лимфoid фолликула, герминатив марказ диаметри, oq пульпа нисбий майдони (кесма умумий майдонига нисбатан), периартериал лимфатик муфта кенглиги ўлчанди. Ўлчовлар ҳар бир гистологик кесманинг бешта кўриш майдонида амалга оширилди. Кўриш майдонлари тасодифий равишда танланди.

Талоқ oq пульпасининг структур тuzilmalarининг морфофункционал ҳолатини тавсифловчи фолликуляр коэффициент (ФК), лимфoid коэффициент (ЛК) ва Керноган индекси (КИ) каби кўрсаткичлари аниқланди (2). Бу куйидаги формулалар асосида амалга оширилди:

а) $ФК = (S_{оп} \times D_{лф}) / 200$, бу ерда $S_{оп}$ – oq пульпа нисбий майдони, $D_{лф}$ – лимфатик фолликула диаметри, 200 – ихтиёрий коэффициент

б) $ЛК = D_{лф} / D_{палм}$, бу ерда $D_{лф}$ – лимфатик фолликула диаметри, $D_{палм}$ – периартериал лимфатик муфта диаметри

в) $КИ = (2 \times L) / D$, бу ерда L – марказий артерия девор қалинлиги, D – марказий артерия ички диаметри.

Талоқ лимфoid тuzilmalarининг цитоархитектоникасини ўрганиш мақсадида, NOVEL Model NLCD-307 (Хитой) микроскопи ёрдамида, 10x400 катталаштирилган ҳолда, мойли иммерсия остида, талоқ қизил, oq пульпаси ва унинг таркибий қисмаларидаги хужайраларнинг сони саналди. Хужайраларнинг сонини санаш микроскоп окулярига ўрнатилган морфометрик сетка ёрдамида амалга оширилди.

Тадқиқот давомида олинган гисто- ва цитоморфометрик ма'lumotларни математик ишлов бериш Pentium – IV персонал компютерининг Microsoft Office «Excel 7,0» амалий дастур пакети орқали бевосита амалга оширилди.

Тадқиқот ма'lumotларини статистик қайта ишлаш Стрелков (1986) жадвалидан фойдаланилган ҳолда, вариацион параметрик статистик усуллар ёрдамида амалга оширилди. Таққосланган қийматлардаги фарқларнинг аҳамияти Стьюдент t-мезони ёрдамида баҳоланди. Фарқлар $p \leq 0,05$ қийматларда статистик аҳамиятга эга деб ҳисобланди.

Натижа ва тахлиллар. Назорат гуруҳидаги oq каламушлар талоқи ташқи томондан бириктирувчи тўқимадан иборат капсула билан қопланган. Капсуладан аъзо ичига трабекулалар тармоқланади. Трабекулалар орасида талоқ паренхимаси жойлашган. Аъзо паренхимаси қизил ва oq пульпадан иборат. Қизил пульпада синусоидал капиллярлар ва талоқ тасмалари мавжуд. Oq пульпа кўплаб лимфoid фолликулалар ва периартериал лимфoid муфталардан ташкил топган.

6 ойлик соғлом oq zotsiz каламушлар талоқи oq пульпаси периартериал соҳасининг кенглиги ўртача - $88,76 \pm 1,14$ мкм, мантия ва маргинал соҳаларининг кенглиги мос ҳолда ўртача $45,74 \pm 1,04$ мкм ва $82,16 \pm 1,12$ мкм га тенг бўлди (расм.1).

Лимфоид фолликулалар диаметри ўртача - $422,46 \pm 11,14$ мкм, кўпайиш марказлари диаметри ўртача - $137,24 \pm 3,32$ мкм га тенг бўлди. Лимфоид фолликулалар нисбий майдони ўртача - $338,84 \pm 9,54$ мкм², кўпайиш марказлари нисбий майдони ўртача - $110,18 \pm 2,34$ мкм² ни ташкил қилди. Фолликуляр коефициент - 468,51 га, лимфоид коефициент 4,75 га Керноган индекси эса 1,68 тенг.

Расм.1. Назорат гуруҳидаги 6-ойлик оқ каламуш талоғи. Гематоксилин - эозин билан бўялган. Ок. 10 х об. 10. 1-лимфоид фолликула, 2-кўпайиш маркази, 3-мантия соҳаси, 4-маргинал соҳа, 5-ПАЛМ, 6-қизил пульпа.

Оқ пульпа структур тузилмаларидаги хужайралар миқдори таҳлил қилинганда, кўпайиш марказидаги лимфоцитлар сони ўртача - $120,32 \pm 1,22$ та, периартериал соҳадаги лимфоцитлар сони ўртача - $102,18 \pm 1,24$ та, мантия соҳасидаги лимфоцитлар сони ўртача - $133,48 \pm 1,34$ та, маргинал соҳадаги лимфоцитлар сони ўртача - $100,17 \pm 1,16$ та ни ташкил қилди.

Нвзорат гуруҳидаги 9 ойлик оқ зотсиз каламушлар талоғи оқ пульпаси периартериал соҳасининг кенглиги ўртача - $83,94 \pm 1,22$ мкм, мантия ва маргинал соҳаларининг кенглиги мос ҳолда ўртача $43,92 \pm 1,06$ мкм ва $77,16 \pm 1,18$ мкм га тенг бўлди.

Лимфоид фолликулалар диаметри ўртача - $416,14 \pm 9,21$ мкм, кўпайиш марказлари диаметри ўртача - $129,12 \pm 2,82$ мкм га тенг бўлди. Лимфоид фолликулалар нисбий майдони ўртача - $332,74 \pm 9,22$ мкм², кўпайиш марказлари нисбий майдони ўртача - $104,29 \pm 2,18$ мкм² ни ташкил қилди. Фолликуляр коефициент - 418,63 га, лимфоид коефициент 4,95 га, Керноган индекси эса 1,7 тенг.

Оқ пульпа структур тузилмаларидаги хужайралар миқдори таҳлил қилинганда, кўпайиш марказидаги лимфоцитлар сони ўртача - $114,64 \pm 1,16$ та, периартериал соҳадаги лимфоцитлар сони ўртача - $93,24 \pm 1,14$ та, мантия соҳасидаги лимфоцитлар сони ўртача - $126,63 \pm 1,18$ та, маргинал соҳадаги лимфоцитлар сони ўртача - $92,96 \pm 1,12$ та ни ташкил қилди.

6 ойлик ёш давридаги микроэлементларни комбинирланган етишмовчилиги моделлаштирилган гуруҳдаги оқ зотсиз каламушлар талоғи периартериал соҳасининг кенглиги назорат гуруҳидаги оқ каламушлар кўрсаткичларига нисбатан 10,2% га камайди. Мантия ва маргинал соҳаларининг кенглиги ушбу ёш даврида мос ҳолда 8,8% ва 8,3% га камайиши аниқланди. Лимфатик фолликула диаметрини 1,1 марта, герминатив марказ диаметри 1,08 мартага камайди. Лимфоид фолликула нисбий майдони 9,0%, кўпайиш марказлари нисбий майдони 7,7% га камайиши кузатилди. Талоқ лимфоид тузилмалари функционал ҳолатини белгиловчи фолликуляр коефициент 1,18 марта, Т ва Б соҳалар ҳажмини нисбатини кўрсатувчи лимфоид коефициент 1,01 мартага камайиши, кон томирларни ўтказувчанлик даражасини акс эттиривчи Керноган индекси 1,07 мартага ошиши аниқланди.

Оқ зотсиз каламушлар талоғи оқ пульпаси герминатив маркази, периартериал лимфатик муфта, мантия ва маргинал соҳаларидаги лимфоцитлар сони назорат гуруҳидаги оқ каламушлар кўрсаткичларига нисбатан мос ҳолда 5,2%, 9,3%, 9,0% ва 8,3% га камайди.

9 ойлик ёш давридаги микроэлементларни комбинирланган етишмовчилиги мавжуд гуруҳдаги оқ зотсиз каламушлар талоғи периартериал соҳасининг кенглиги соғлом оқ каламушлар

кўрсаткичларига нисбатан 12,3%, мантия ва маргинал соҳаларининг кенглиги мос ҳолда 10,8% ва 10,2% га камайиши аниқланди (расм.2).

Расм.2. Алиментар Se, Zn, Mg, Fe ни комбинирланган етишмовчилиги гуруҳидаги 9-ойлик оқ каламуш талоғи. Гематоксилин - эозин билан бўялган. Ок. 10 х об. 10. 1-лимфоид фолликула, 2-кўпайиш маркази диаметри ва нисбий майдони камайган, 3-мантия соҳаси, 4-маргинал соҳаси кенглиги камайган, 5-ПАЛМ қон томирлари девори қалинлашган, 6-қизил пулба.

Лимфатик фолликула диаметрини 1,11 марта, герминатив марказ диаметри 1,1 марта, лимфоид фолликула нисбий майдони 11,0%, кўпайиш марказлари нисбий майдони 10,3% га камайиши кузатилди. Фолликуляр коэффициент 1,2 марта, лимфоид коэффициент 1,02 марта камайиши, Керноган индекси 1,07 мартага ошиши аниқланди.

Оқ зотсиз каламушлар талоғи оқ пульпаси герминатив маркази, периартериал лимфатик муфта, мантия ва маргинал соҳаларидаги лимфоцитлар сони назорат гуруҳидаги оқ зотсиз каламушлар кўрсаткичларига нисбатан мос ҳолда 7,6%, 11,4%, 10,5% ва 10,4% га камайди.

Хулоса. Микроэлементларни комбинирланган танқислиги мавжуд оқ зотсиз каламушлар талоғи оқ пульпаси лимфоид тузилмаларида сезиларли ўзгаришлар аниқланди. Хусусан, периартериал лимфоид муфта, мантия ва маргинал соҳалари кенглиги, лимфоид фолликулалар ва герминатив марказлар диаметри, лимфоид фолликулалар ва кўпайиш марказлари нисбий майдонининг назорат гуруҳига нисбатан камайиши кузатилди. Ёш даврлари бўйича таҳлилда ушбу кўрсаткичларни ошиши 9 ойлик ёш даврида устунлик қилди. Шунингдек, фолликуляр ва лимфоид коэффициентларнинг пасайиши талоқнинг иммунокомпетент соҳалари функционал фаоллигининг сусайишини кўрсатади. Керноган индексининг ошиши МА ўтказувчанлигини ўзгаришини англатади. Тадқиқот натижалари микроэлементларни комбинирланган етишмовчилигини талоқ лимфоид тузилмаларига салбий таъсири ва иммун жараёнларни пасайишини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1.Бабичев В.Н. Организация и функционирование нейроэндокринной системы // Проблемы эндокринологии. – 2013; 59 (1). – С. 62–69.

2.Волков, В.П. Новый алгоритм морфометрической оценки функциональной иммуноморфологии селезенки [Электронный ресурс] / В.П. Волков // Universum: Медицина и фармакология: электронный научный журнал.-2015.-№5-6 (18). URL:

<http://7universum.com/ru/med/archive/item/2341>.

3.Горчакова О.В., Колмогоров Ю.П., Горчаков В.Н. Микроэлементная характеристика брыжеечных лимфоузлов на разных этапах онтогенеза и после фитотерапии // Микроэлементы в медицине 16(1), 2015. С.- 22–27.

4.Гришина Т. Р., Сатарина Т. Е., Калачева А. Г., Громова О. А., Шиляев Р. Р., Золотова Е. А. Элементный статус подростков и молодых людей, проживающих на территории Ивановской области // Вестник Ивановской медицинской академии. 2012. Т. 17, № 1. С. 15–19.

5.Зайцев В.Б., Федоровская Н.С., Железнов Л.М. Морфометрические особенности структуры селезенки человека // вестник новых медицинских технологий – 2018 – Т. 25, № 3 – С. 153–159.

6.Кожин А. А., Владимирский Б. М. Микроэлементозы в патологии человека экологической этиологии // Медицинская экология Экология человека 2013.09. С. – 56-64.

7.Макалиш, Т.П. Морфофункциональные особенности селезенки при воздействии на организм факторов различного генеза [Текст] / Т.П. Макалиш // Таврический медико-биологический вестник. – 2013. – Т. 16, № 61. – С. 265–269.

8.Aly SS, Fayed HM, Ismail AM, Hakeem GL. Assessment of peripheral blood lymphocyte subsets in children with iron deficiency anemia. BMC Pediatrics. 2018;18(1):49. <https://doi.org/10.1186/s12887-018-0990-5>.

9.Cesta, M.F. Normal Structure, Function and Histology of the Spleen / M.F. Cesta // Toxicologic Pathology. – 2006. – № 34. – P. 455–465. doi: 10.1080/01926230600867743.

10.Silva J.S., Andrade A.C., Santana C.C. Low CXCL13 expression, splenic lymphoid tissue atrophy and germinal center disruption in severe canine visceral // PLoS One. 2012. Vol. 7, № 1. E-location 29103. Pp. 1-5.

11.Steiniger B.S. Human spleen microanatomy: why mice do not suffice // Immunology. 2015. Vol. 145, № 3. P. 334–346. doi: 10.1111/imm.12469.

12. Turdiyev M.R., Teshayev Sh.J. Morphometric assessment of functional immunomorphology of white rat spleen in the age aspect // American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2019. –9(12) – P.523-526.

Иқтибос учун: Турдиев М.Р., Сохибова З.Р. Микроэлементларни комбинирланган этишмовчилигида оқ каламушлар талоғининг морфологик ва морфометрик кўрсаткичлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 574–578. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20702287>